

TALABALAR PSIXOLOGIK FAROVONLIGINING O‘ZLASHTIRISH KO‘RSATKICHLARIGA BOG‘LIQLIGI

Samiyeva Shahnoza Abdumalik qizi

O‘zMu Psixologiya mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Samiyeva Shirin Abdumalik qizi

Namangan Davlat Pedagogika inistituti Pedagogika va psixologiya
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Psixologik farovonlik shaxsning ruhiy barqarorligi, hissiy holati, motivatsiyasi, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash darajasi va o‘zini anglash kabi komponentlarni o‘z ichiga oladi. Talabalar stressini boshqarish, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimining ahamiyati, psixologik farovonlikni oshirish bo‘yicha innovatsion texnologik yondashuvlar, talabalarning psixologik farovonligini oshiradi va ularning shaxsiy rivojlanishini ta‘minlash imkoniyatlarini ochib beradi. Psixologik farovonlik darajasi yuqori bo‘lgan talabalar ta‘lim jarayonida yuqori natijalarga erishadi. Mazkur maqolada talabalar psixologik farovonligi va ularning akademik o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlik ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Ruhiy barqarorlik, motivatsiya, qadriyat, komponent, shaxslararo munosabatlar, qobiliyat, muloqot, muvaffaqiyat.

ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСВОЕНИЯ

Аннотация: Психологическое благополучие включает в себя такие компоненты, как психическая стабильность личности, эмоциональное состояние, мотивация, уровень социальной поддержки и самопознание. Управление стрессом у студентов, значимость системы социальной поддержки, инновационные технологические подходы к повышению психологического благополучия открывают возможности для улучшения личностного развития студентов. Студенты с высоким уровнем психологического благополучия достигают высоких результатов в образовательном процессе. В данной статье проведен научно-теоретический анализ взаимосвязи между психологическим благополучием студентов и их академической успеваемостью.

Ключевые слова: Психическая стабильность, мотивация, ценности, компоненты, межличностные отношения, способности, коммуникация, успех.

MASTERING THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENTS DEPENDING ON THE INDICATORS

Abstract: Psychological well-being includes such components as a person's mental stability, emotional state, motivation, level of social support and self-awareness. Management of student stress, importance of social support system, innovative technological approaches to increase psychological well-being, increase psychological well-being of students and reveal opportunities to ensure their personal development. Students with a high level of psychological well-being achieve high results in the educational process. In this article, the relationship between the psychological well-being of students and their academic performance is analyzed scientifically and theoretically.

Keywords: Mental stability, motivation, values, components, interpersonal relationships, abilities, communication, success.

Kirish. Yoshlarning ijtimoiy munosabatlar tizimida ijtimoiy yetukligi va psixologik farovonligini shakllantirish bugungi kunda jahon miqyosidagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, YUNESKOning Bosh konferensiyasi 41-sessiyasida ta'kidlanganidek, yoshlarning ta'lim makonida yangi axborotlar oqimi sharoitida savodxonligi, shuningdek, ijtimoiy yetukligi muammolari dolzarbligini saqlab qolmoqda. Jahon oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot markazlarida talaba-yoshlar ijtimoiy yetukligi shakllanish dinamikasi va psixologik farovonligi xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan qator tadqiqotlar olib borilmoqda.

Yangi O'zbekistonda yoshlarning psixologik yetukligi, psixologik farovonligini shakllantirish masalasi dolzarb bo'lib, bu borada zarur huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi: «...yuksak ma'naviyatli, qat'iy hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarashga ega bo'lgan fidoyi va vatanparvar yoshlarni tarbiyalash yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish» ustuvor vazifa sifatida qaralib, bu holat mazkur masalaga oid vazifalarni belgilash va chora-tadbirlar tizimini amalga oshirish, o'zaro birdamlikka asoslangan o'zaro hamkorlik, talaba-yoshlarning empatik munosabatlari shakllanishining psixologik xususiyatlarini aniqlash, ularning shakllanish dinamikasi va qadriyatli-yoshga oid mazmunini ilmiy asosda yoritish, ilmiy tadqiq etishni chuqurlashtirishga qaratilgan yangicha nazariy yechimlarni topish uchun mustahkam asos yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi PQ 3907-son "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-

tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida", 2021-yil 18-yanvardagi PQ-23-son "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-iyuldagi 472 son "Psixologiya sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va jamiyatda huquqbuzarliklarning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori va boshqa me'yoriy hujjatlar qabul qilingan.

Psixologik farovonlik shaxsning o'zidan qoniqish, barqaror ruhiy holat va ijobiy motivatsiyani his qilishidir. Bu holatga erishish o'z-o'zini anglash, hayot maqsadlarini belgilash va ularga erishishga intilish, ijtimoiy munosabatlarni samarali boshqarish kabi omillarni o'z ichiga oladi. Talabalarda psixologik farovonlik yuqori bo'lganda, ular bilim olishga faol jalb etiladi, yangi ma'lumotlarni tezroq o'zlashtiradi va murakkab masalalarni hal qilishga bo'lgan qobiliyatini rivojlantiradi. Talabalar psixologik farovonligi ularning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyati uchun muhim omil hisoblanadi. Psixologik farovonlik nafaqat shaxsning ichki hissiy holatini, balki uning atrof-muhit bilan bo'lgan munosabatini, ijtimoiy hayotdagi faolligini va bilim olish jarayonidagi ishtiyoqini belgilab beradi. Ushbu jihatlar talabalar o'zlashtirish ko'rsatkichlari bilan bevosita bog'liqdir.

Psixologik farovonlikning o'zlashtirishga ta'siri bir necha jihatlar orqali namoyon bo'ladi. Ruhiy barqarorlik va ijobiy kayfiyat talabaning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Motivatsiya yuqori bo'lgan talaba maqsadlariga erishish uchun ko'proq harakat qiladi va o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ladi. Psixologik barqarorlik talabaning diqqatni uzoq vaqt davomida jamlay olishiga yordam beradi. Bu esa murakkab mavzularni o'zlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalik yillarida stress va ruhiy bosimning ta'siri ko'pincha seziladi. Psixologik farovonligi yuqori bo'lgan talabalar stressni samarali boshqaradi, o'quv jarayonidagi qiyinchiliklarni yengilroq yengadi va imtihonlar davomida yaxshi natijalar ko'rsatadi. Talabaning oila, do'stlar yoki o'qituvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi psixologik farovonlikni oshiradi. Natijada, ular o'zlariga bo'lgan ishonchni kuchaytirib, bilim olish jarayonida faolroq ishtirok etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Hozirgi vaqtda «psixologik farovonlik» fenomeni fanning ko'plab sohalarida, shu jumladan psixologiyada faol o'rganilmoqda. Ya.I. Pavlotskaya, bu konstruksiya mustaqillik kabi komponentlarni o'z ichiga oladi, sog'lom shaxslararo munosabatlarni o'rnatish qobiliyati, ichki psixologik qulaylik holati, o'z hayoti va boshqa odamlar hayotining qadr-qimmatini

anglash, ijtimoiy manfaatning mavjudligi, o'z-o'zini anglash istagi va qobiliyati, hamdardlik, jamiyatda muvaffaqiyatli moslashish kabilarni o'z ichiga oladi.

Talabalarning psixologik barqarorligi va farovonligini ta'minlash, shuningdek, akademik va ilmiy faoliyat jarayonida ularning ijtimoiy yetukligini shakllantirish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda ham katta ahamiyatga ega. Talabalar psixologik salomatligini qo'llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirish masalalari Buyuk Britaniya, AQSH, Germaniya, Fransiya, Janubiy Koreya va Rossiya kabi mamlakatlarning nufuzli ilmiy markazlari va universitetlari tomonidan chuqur o'rganilmoqda. Jumladan, Tadqiqotlar markazi (Buyuk Britaniya); Britaniya psixologiya jamiyati (Buyuk Britaniya); Amerika psixologiya assotsiatsiyasi (AQSH); Psixologiya muammolarini o'rganish davlat instituti (Germaniya); Sorbonna universiteti (Fransiya); Milliy ta'lim universiteti (Koreya); Rossiya Fanlar akademiyasi Psixologiya instituti va Rossiya Ta'lim akademiyasi Psixologiya instituti ilmiy-tadqiqot institutlari, Moskva Davlat universitetida (Rossiya Federatsiyasi) tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

O'zbekistonlik psixolog-olimlar B.S.Abdullayeva, F.A.Akramova, R.A.Abdurasulov, N.B.Atabayeva, Sh.R.Baratov, A.S.Begmatov, E.G.Gaziyev, G.N.Ibragimova, M.G.Davletshin, P.S.Ergashev, S.X.Jalilova, U.D.Kodirov, V.M.Karimova, B.R.Kadirov, Z.T.Nishanova, N.S.Safayev, R.I.Sunnatova, G.B.Shoumarov va boshqalar tomonidan tiklanish va rivojlanishning turli qirralari, jumladan, shaxsiy rivojlanish, professionalizm shakllanishi, ijtimoiy rollarning tiklanishi, shaxsning ijtimoiy yetukligini belgilaydigan psixologik determinantlar, shuningdek, muvaffaqiyatli ijtimoiylashuv omili sifatida milliy o'zlikni anglash masalalari o'rganilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari psixolog olimlaridan K.A.Abulxanova-Slavskaya, Ye.V.Alekseyeva, V.V.Bashev, S.V.Bikov, O.Yu.Grogoleva, Dj.Gudvin, L.I.Dementiy, A.A.Derkach, U.D.Djeyms, E.F.Zeyer, G.E.Yonas, Yu.V.Klyuyeva, V.E.Kupchenko, N.V.Leyfrid, M.V.Mukonina, A.G.Perlin, N.N.Satonina, V.G.Saxarova, N.N.Semenenko, N.D.Tabunov, O.N.Shaldibina va boshqalar tomonidan talabalarning mustaqilligi, o'quv faoliyatida o'zini o'zi boshqarish masalalari tadqiq qilingan.

Talabalar psixologik farovonligi ularning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini bevosita belgilovchi omillardan biridir. Bu holat shaxsning ta'limga bo'lgan munosabatiga, o'z bilimlarini rivojlantirishga va hayotiy muvaffaqiyatlariga asos bo'ladi. Shu

sababli, ta'lim muassasalari psixologik farovonlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni izchil amalga oshirishlari lozim.

A.Maslou va R.Yerkes tomonidan ilgari surilgan motivatsiya nazariyalariga ko'ra, psixologik ehtiyojlar qondirilganda shaxs o'z qobiliyatlarini to'liq namoyon eta oladi. Farovonlik darajasi yuqori bo'lgan talabalar ta'lim jarayonida o'z maqsadlariga erishish uchun yuqori motivatsiyaga ega bo'ladi va o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshadi.

J.Piaje va L.Vigotskiy ta'lim jarayonida psixologik farovonlikning o'rni haqida shunday xulosaga kelgan. Shaxsning hissiy holati va bilish qobiliyatlari bir-biri bilan uzviy bog'liq. Psixologik jihatdan barqaror bo'lgan talaba o'z diqqatini bilim olishga qaratib, yuqori kognitiv samaradorlikka erishadi.

G.Selye stress va o'quv jarayonida yuzaga keladigan bosimning psixologik farovonlikka ta'sirini tahlil qilib, stressni samarali boshqarish talabani o'zlashtirish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatib bergan. Stressni boshqarish qobiliyati yuqori bo'lgan talabalar muvaffaqiyatliroq bilim olishadi. A.Bandura talabalarning o'zlashtirish ko'rsatkichlariga ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va psixologik farovonlikning ahamiyatini ta'kidlagan.

Natijalar va muhokamarlar. Psixologik farovonlikning birinchi tadqiqotchilaridan biri amerikalik psixolog N. Bredbern bo'lib, u bu kontsepsiyani sub'ektiv baxt hissi va hayotdan umumiy qoniqish deb ta'riflagan. Olimning fikricha, psixologik farovonlik - bu bir-biri bilan doimiy aloqada bo'lgan ijobiy va salbiy ta'sir o'rtasidagi muvozanatdir. P.P. Fesenko ishida psixologik farovonlik ham sub'ektiv hodisa, yaxlit tajriba sifatida qaraladi, o'zidan va hayotidan qoniqish hissi bilan ifodalanadi. Olim nuqtai nazaridan, bu bevosita shaxsning asosiy qadriyatlarini, ehtiyojlari va ichki baholash tizimiga bog'liq.

C. Ryff kontsepsiyasida psixologik farovonlik insonning imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish bilan birga, o'z faoliyatini idrok etish va baholashni aks ettiruvchi asosiy sub'ektiv konstruktsiyadir. C.Rifning fikricha, shaxsning psixologik farovonligi oltita asosiy komponentdan iborat: o'z-o'zini qabul qilish (o'z shaxsiyatini anglash va qabul qilish), avtonomiya (o'z xatti-harakatlarini mustaqil baholash, ta'sir ostida barqaror pozitsiyani saqlab turish qobiliyati).

Kozmina psixologik farovonlikning ko'p komponentli xususiyatini hisobga olgan holda, uni o'ziga munosabat kabi integrativ psixologik ta'lim bilan bog'laydi. «O'ziga munosabat» atamasi insonning «men» ga bo'lgan munosabatini anglatadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, psixologik farovonligi yuqori bo'lgan talabalar ta'lim jarayonida quyidagi natijalarga erishadi:

- Yuqori konsentratsiya va bilimni tez o'zlashtirish;
- O'quv topshiriqlarini ijodkorlik bilan bajarish;
- Muloqotda ochiqlik va ijtimoiy faollik;
- Stressli vaziyatlarni samarali boshqarish.

Raqamli texnologiyalar yordamida talabalarning psixologik farovonligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, onlayn psixologik maslahat va meditatif dasturlar talabalarning stressini kamaytirishda samarali ekanligi isbotlangan. Maxsus trening va maslahat xizmatlari stressni kamaytirib, talabalarni ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi va talabalar o'rtasida o'zaro yordam va hamjihatlik muhiti shakllanadi.

Xulosa. Talabalar psixologik farovonligi va o'zlashtirish ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish shuni ko'rsatadiki, psixologik jihatdan farovon bo'lgan talaba ta'lim jarayonida yuqori natijalarga erishadi. Ta'lim tizimida psixologik yordam va qo'llab-quvvatlash choralari talabalarning individual va jamoaviy rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, jamiyatda barkamol va bilimli shaxslarni shakllantirish uchun zarur shart-sharoit yaratadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi PQ 3907-son "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida", Qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 18-yanvardagi PQ-23-son "O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori,
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-iyuldagi 472 son "Psixologiya sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va jamiyatda huquqbuzarliklarning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori
4. **Ryff, C. D. (1989).** "Psychological Well-Being: The Concept and Its Measurement". Journal of Personality and Social Psychology
5. **Keyes, C. L. M. (2002).** "The mental health continuum: From languishing to flourishing in life". Journal of Health and Social Behavior
6. **Stewart-Brown, S., & Janmohamed, K. (2008).** "Improving the Mental Health of Young People: A Review of Interventions". Public Health,
7. X.A. Tillashayxova "Talaba-yoshlar ijtimoiy yetukligi shakllanish dinamikasi va psixologik farovonligi xususiyatlari" mavzusidagi dissertatsiya avtoreferati Toshkent-2024